

CIACT/SAD 09

(GT8 – Videogames e Narrativas Sobre a Vida)

Finish him: os fatalities de Mortal Kombat 1 pela perspectiva dos abjetos de Julia Kristeva

Mes. Thiago José Santos de Alcântara (UEMG)

Resumo

Esta pesquisa analisou a estética da extensa série de *fatalities* de Mortal Kombat 1, última edição da famosa série de jogos de luta, reconhecida pela violência extrema aliada à fantasia. Essa versão teve lançamento em 2023 para os consoles PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e também está disponível para o Windows. Foi identificado que a violência presente nas animações que compõe os *fatalities*, último momento do jogo em que o vencedor aniquila seu oponente através de um golpe potencializado, é focada na dilaceração dos corpos, com a exposição do sangue, ossos, músculos e vísceras, sendo possível relacionar esses elementos ao conceito de abjeto proposto por Julia Kristeva, especialmente porque para ela os cadáveres são corpos em estado de abjeção. Entretanto, os *fatalities* não afastam esses seres abjetos e os seus resíduos, havendo mais interesse nas suas visualizações do que na repulsa desses renegados.

Palavras-chave: Jogo; Mortal Kombat; Abjeto; Violência.

Abstract

This research analyzed the aesthetics of the extensive series of fatalities in Mortal Kombat 1, the latest edition of the famous series of fighting games, recognized for its extreme violence combined with fantasy. This version was released in 2023 for the PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch consoles and is also available for Windows. It was identified that the violence present in the animations that make up the fatalities, the last moment of the game in which the winner annihilates his opponent through an enhanced blow, is focused on the tearing of bodies, with the exposure of blood, bones, muscles and viscera, being It is possible to relate these elements to the concept of abject proposed by Julia Kristeva, especially because for her, corpses are bodies in a state of abjection. However, the fatalities do not remove these abject beings and their residues, with more interest in their visualizations than in the repulsion of these renegades.

Keywords: Game; Mortal Kombat; Abject; Violence.

INTRODUÇÃO

Mortal Kombat 1 é um jogo de videogame de lutas por *rounds*, lançado em 2023, pertencente à Warner Bros Games e desenvolvido pela NetherRealm Studios, Saber Interactive, QLOC e Shiver Entertainment. Ele realiza o *reboot*, a reiniciação do enredo e da biografia dos personagens, da famosa série de jogos, Mortal Kombat, lançada em 1992 e que tem diversas continuações. Com alcance mundial, o jogo está disponível para as plataformas PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e também para o Windows, com recomendação de uso

CIA CT/SAD 09

somente para maiores de 18 anos. Isso se dá pela linguagem imprópria e pela violência gráfica extrema empregada na aventura, que expõe nos combates muito sangue, ossos, músculos e vísceras resultantes dos golpes desempenhados pelos lutadores.

Estão previstos na jogabilidade desfechos com golpes potencializados, os *fatalities*, que devem ser acionados por combinações de botões especiais, a determinadas distâncias e que tematizam justamente o massacre dos rivais. Tratam-se de cenas de dilaceração dos corpos por um ponto de vista criativo e que desafia a naturalidade, uma vez que há emprego de seccionamentos e explosões das anatomias que não aconteceriam na realidade por meio de pancadas. A fantasia é outro detalhe importante desses *fatalities*, pois as biografias dos personagens são utilizadas para a constituição das animações e elas são cercadas de condições mágicas.

Tratando dos personagens desse jogo, há desde centauros até seres humanos prontos para a luta. Os ninjas Scorpion e Sub-Zero (Figura 1) são umas das figuras mais famosas do elenco. Ressalta-se que há um realismo na estética e captura de movimentos dos corpos e isso foi garantido desde a primeira edição da série, tornando-se uma importante diferenciação da sua concorrência. A história se passa em diferentes cenários acionados a cada luta e que dão continuidade à fantasia já que expõem mundos exóticos. (Figura 2).

Segundo a Warner Bros Games, a descrição principal do *game* é: descubra um universo renascido de Mortal Kombat criado pelo Deus do Fogo, Liu Kang. Mortal Kombat 1 inaugura uma nova era da franquia icônica com um novo sistema de luta, modos de jogo e *fatalities*!

Figura 1 – Scorpion (esquerda) e Sub-Zero (direita).
Fonte: Warner Bros Games.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 – cenário de Mortal Kombat 1.
Fonte: Warner Bros Games.

Ressalta-se que os personagens de Mortal Kombat já estiveram no cinema em três filmes, foram explorados em animações e utilizados em histórias em quadrinhos. Nesses casos, a violência extrema foi manejada de acordo com a oportunidade, mas em nenhum caso se aproximou do exagero exposto nos *games*. Portanto, é possível identificar que cabe aos jogos a verdadeira intencionalidade da franquia Mortal Kombat: explorar a violência como estética e narrativa, despidamente e com a finalidade de exercitar os limites do desejo dos seus jogadores. O que está posto no *game* é a facilidade do acesso à violência contra o outro, com requintes de crueldade, mas, principalmente, expondo o corpo, do seus interiores aos restos, atrelando-o à fantasia.

Dentre a extensa oferta estética de Mortal Kombat 1, é objeto desta pesquisa os *fatalities* que são empregados no jogo. Esse recorte se dá já pela riqueza das animações relacionadas, que podem ser vistas como uma síntese de todo o jogo, já que conservam a violência gráfica, a fantasia e os golpes tão característicos do produto. Justifica-se estudar tão proposta, pois é provável que a cultura disseminada por Mortal Kombat 1 represente características da recepção e do desejo dos jogadores do *game*. Vale salientar que este estudo não visa realizar um julgamento moral sobre o uso da violência no entretenimento, mas, sim, relatar quais são as possíveis relações entre o jogo e a vida. Para tanto, uma revisão bibliográfica é a metodologia escolhida, com foco em textos que tensionam a relação entre a imagem e os costumes sociais.

ACABE COM ELES!

CIACT/SAD 09

É possível assistir a todos os *fatalities* de Mortal Kombat 1 no Youtube¹. Devido às restrições da plataforma, na grande maioria dos vídeos que guardam esses compilados, o sangue da vítima foi substituído por um líquido verde e que é ligado à fantasia implicada na biografia de um dos personagens. Trata-se de um ninja e que se revela um réptil de sangue verde e ácido, o Réptil. Mesmo com essa mudança diante da realidade, identifica-se que as animações são relacionadas ao conceito de abjeto proposto pela autora búlgaro-francesa, Julia Kristeva. Isso porque os abjetos são, em essência, os rejeitos do corpo físico e social e que causam uma violenta repulsa nos indivíduos que os testemunham. É possível entender que os abjetos são os órgãos partidos, os ossos destruídos e todo o interior dos corpos que se oferecem para o exterior, revelando aquilo que não é objetificado pelos indivíduos. Os abjetos também são as identidades que não se comportam exatamente como a maioria, desafiando o vigente com a sua presença que deve ser indesejada e repelida para longe e com violência, pois esses corpos não se enquadram naquilo que é socialmente referenciado.

Kristeva aponta na obra *Poderes do horror* (1980) que cabem aos abjetos, inclusive, serem matérias que vão para além dos corpos dos indivíduos, como os restos alimentares:

Nojo de comida, de sujeira, de dejetos, de lixo. Espasmos e vômitos que me protegem. Repulsa, ânsia que me afasta e me desvia da sujeira, da cloaca, do imundo. Ignomínia da acomodação, do não tomar partido, da traição. Sobressalto fascinado que ali me conduziu e dali me separou. O nojo alimentar é, talvez, a forma mais elementar e mais arcaica da abjeção. Quando essa pele na superfície do leite, inofensiva, fina como a folha de papel do cigarro, desprezível como restos cortados de unhas, apresenta-se aos olhos, ou toca os lábios, um espasmo da glote e, ainda mais baixo, do estômago, do ventre, de todas as vísceras, crisa o corpo, provoca lágrimas e a bílis, faz palpitar o coração, transpirar testa e mãos. Com a vertigem que nubla a visão, a náusea me contorce contra essa nata, e me separa da mãe, do pai que me apresentam-na. Desse elemento, signo de seu desejo, “eu” não quero nada, “eu” nada quero saber, “eu” não o assimilo, eu o expulso. Mas, porque esse alimento não é um “outro” para “mim”, que sou apenas no desejo deles, eu me expulso, eu me cuspo, eu me abjeto no mesmo movimento pelo qual “eu” pretendo me colocar (KRISTEVA, 1980, p. 2).

Porém, sobretudo para a autora, são os cadáveres que desafiam prioritariamente a objetificação, uma vez que a matéria morta é fortemente rejeitada pelos vivos, expondo a finitude e o destino dos objetos. O corpo dos mortos leva a entender que é a vida que resulta no rejeito, seu único destino, e justamente por isso é que ele precisa ser repelido como um intenso instinto de

¹ Disponível em: <https://youtu.be/7AtZ_0kq978?si=McXY1tNMYxDiVYWm> Acesso em 9 abril 2024.

CIACT/SAD 09

sobrevivência. Esse é um movimento inocente, pois se tornar um cadáver é estar diante da existência.

O cadáver (cadere, cair), aquilo que irremediavelmente caiu, [que é] cloaca e morte, perturba mais violentamente ainda a identidade daquele que se confronta como um acaso frágil e falacioso. Uma ferida com sangue e pus, ou o odor adocicado e acre de um suor, de uma putrefação, não significa morte. Diante da morte significada – por exemplo, um encefalograma plano – eu compreenderia, reagiria ou aceitaria. Não, como um teatro da verdade, sem disfarce e sem máscara, tanto o dejetos como o cadáver me indicam aquilo que eu descarto permanentemente para viver. Esses humores, essa imundície, essa merda são aquilo que a vida suporta com muito custo e ao custo da morte. Ali eu estou nos limites de minha condição de viva. Desses limites se livra o meu corpo como [corpo] vivo. Esses dejetos caem para que eu viva, até que, de perda em perda, nada mais me reste, e que meu corpo caia por inteiro para além do limite, cadere, cadáver. Se o lixo significa o outro lado do limite, onde eu não sou e que me permite ser, o cadáver, o mais repugnante dos dejetos, é um limite que a tudo invade (KRISTEVA, 1980, p. 4).

Justamente por isso, as animações de Mortal Kombat 1 continuam diretamente ligadas aos abjetos, uma vez que os cadáveres (e seus rejeitos) são fundamentalmente vistos nos *fatalities* (Figura 3).

Figura 3 – *fatality* de Mortal Kombat 1
Fonte: Warner Bros Games

Para o pesquisador Manoel Rufino, “Julia Kristeva leva o leitor de volta à questão de como a subjetividade é constituída e como uma pessoa constitui suas próprias fronteiras entre o eu e o outro” (2020, p. 191). Assim, cabe ao jogador de Mortal Kombat 1 se confrontar primeiramente com o seu personagem, mas esse também pode ser compreendido com uma extensão daquele que o controla. Se existe o controlado também há aquele que está fora de controle, o que não pertence ao domínio e, de volta ao conceito do abjeto, deve ser violentamente repellido antes que sua presença suja tome posse da realidade idealizada, partindo de um princípio que este outro se qualifica com um cadáver. É dele o membro decepado, os órgãos internos expostos e até mesmo

CIACT/SAD 09

as secreções que escorrem pela pele, repletas de sangue, suor e pus.

Mas ainda que seja possível relacionar tão bem os abjetos de Kristeva com as animações dos *fatalities* de *Mortal Kombat 1*, fica a sensação de que a violenta rejeição que a autora aponta existir diante dos indesejados perde força perante o desejo pela visualização dos abjetos pelos jogadores. Ainda segundo Rufino:

O que torna algo abjeto e não simplesmente reprimido é o fato dele não desaparecer completamente da consciência do sujeito. O abjeto é rejeitado, excretado, cuspidor para fora, mas permanece como uma ameaça inconsciente e consciente para o próprio “eu”, que se convence agora ser algo “limpo” e “adequado”. O abjeto é o que não respeita os limites, pelo contrário, os ameaça e contesta (RUFINO, 2021, p. 267).

É possível imaginar que a presença dos cadáveres e de todos os seus restos em *Mortal Kombat 1* resistam ao descaso da memória dos sujeitos, como salienta esse autor, mas ainda assim, não é somente tal pontuação que pode ser presente nos indivíduos, pois eles desejam ver imediatamente os abjetos ao acionar um *fatality*. É como se fosse importante estar diante da miséria daquele que foge ao controle, desejando a visualização das suas sobras independentemente delas implicarem no contrário do imaginário das objetificações. Tal contexto pode acontecer justamente pela virtualização dos abjetos, como nas obras de arte, mas de acordo com autora estadunidense, Susan Sontag:

Mostrar um inferno não significa, está claro, dizer-nos algo sobre como retirar as pessoas do inferno, como amainar as chamas do inferno. Contudo, parece constituir um bem em si mesmo reconhecer, ampliar a consciência de quanto sofrimento causado pela crueldade humana existe no mundo que partilhamos com os outros. Alguém que se sinta sempre surpreso com a existência de fatos degradantes, alguém que continue a sentir-se decepcionado (e até incrédulo) diante de provas daquilo que os seres humanos são capazes de infligir, em matéria de horrores e de crueldades a sangue-frio, contra outros seres humanos, ainda não alcançou a idade adulta em termos morais e psicológicos. Ninguém, após certa idade, tem direito a esse tipo de inocência, de superficialidade, a esse grau de ignorância ou amnésia. Existe, agora, um vasto repertório de imagens que torna mais difícil a manutenção dessa deficiência moral. Deixemos que as imagens atrozem nos persigam. Mesmo que sejam apenas símbolos e não possam, de forma alguma, abarcar a maior parte da realidade a que se referem, elas ainda exercem uma função essencial. As imagens dizem: é isto o que seres humanos são capazes de fazer — e ainda por cima voluntariamente, com entusiasmo, fazendo-se passar por virtuosos. Não esqueçam. (SONTAG, 2003, p. 46)

Portanto, vale pensar a aceitação dos abjetos a partir da bagagem cultural dos indivíduos, mesmo que isso só valha para as dores do corpo e não para o nojo alimentar, como exemplo. Mesmo que isso só valha quando o outro está exposto como um cadáver virtualmente, seja em um *game* ou através de uma fotografia. É a curiosidade e o entretenimento que se fazem mais importantes do

CIACT/SAD 09

que a expulsão, desde que, como aponta Sontag, seja respeitado o amadurecimento dos indivíduos.

As imagens podem expor aquilo que é demasiadamente humano e foi produzido pelos humanos, como no caso dos jogos. Já esses são objetos de desejo e ganha mais aquele que vence com a maior exuberância. Poderia-se entender como velocidade, mas no caso de Mortal Kombat 1, é destacado aquele jogador que aplica o *fatality* e não foge da sua visualização.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo se debruçou sobre os *fatalities* do *game* Mortal Kombat 1, identificando a presença de abjetos tanto como partes dos corpos dos personagens ou na totalidade das suas identidades. Isso se deu pela capacidade de perceber os cadáveres como seres abjetos, de acordo com as contribuições de Julia Kristeva, mas sem afastar o interesse pela exposição dessas figuras, contrariando a sua ideia de que os abjetos devem ser expulsos com veemência pelos seus observadores.

De Susan Sontag, surgiu a reparação de que há um interesse enorme pela exposição da dor alheia, a partir da maturidade do público, permitindo assim um fascínio pelos corpos abjetos. É justamente com essa reflexão que se sugere novos estudos, agora avaliando a perspectiva da cultura visual de Mortal Kombat 1, e de outros games da mesma franquia, por uma perspectiva que entenda a desgraça dos outros corpos como um fetiche, desde que representada em um videogame.

REFERÊNCIAS

- KRISTEVA, Julia. *Powers of horror*. Nova York: Columbia University Press, 1982.
SONTAG, Susan. *Diante da dor dos outros*. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.
OLIVEIRA, Manoel Rufino David de. O conceito de abjeção em Júlia Kristeva. *Revista Seara Filosófica*. n. 21, 2020.
OLIVEIRA, Manoel Rufino David de. Abjeção em Julia Kristeva: interlocuções com Mary Douglas e Judith Butler. *Revista Ideação*. n. 44, 2021.

CIACT/SAD 09

Como citar este texto:

ALCÂNTARA, Thiago J. S. Finish him: os fatalities de Mortal Kombat 1 pela perspectiva dos abjetos de Julia Kristeva. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-8.